

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 51–52

HORIEŤ A NEVYHOREIŤ – SYNDRÓM VYHORENIA TO BURN AND NOT TO BURN OUT – BURNOUT SYNDROME

Čmelíková Kristína

Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

cmelikova@fnspresov.sk

SÚHRN

Syndrómu vyhorenia je v odborných kruhoch venovaná pozornosť od osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy ho definoval Herbert Freudenberger. Od tej doby je pomerne často skúmaným fenoménom, aj keď v súčasnosti nie je samostatnou diagnostickou jednotkou.

Na tému burn-out sa urobilo veľa výskumov v mnohých oblastiach a napriek odlišným výsledkom a interpretáciám nachádzame spoločnú zhodu v tom, že sa jedná predovšetkým o stav psychickej vyčerpanosti s prejavmi v telesnej, emočnej, duševnej a sociálnej rovine, ktorý vzniká v dôsledku pôsobenia intenzívneho, chronického stresu vychádzajúceho z pracovnej činnosti. Rozvíja sa na základe nerovnováhy medzi profesnými očakávaniami a profesnou realitou, kapacitou jedinca a požadovaným výkonom. Aj keď sa v súčasnej dobe záujem odborníkov centruje aj do iných pracovných oblastí, za špecificky rizikové sú stále považované profesie orientované na pomoc druhým, tzv. pomáhajúce profesie, pre ich vysokú mieru expozície emočnej záťaži, zodpovednosti a nasadeniu. Patria medzi nich lekári, ostatní zdravotnícky zamestnanci, psychológovia, sociálni pracovníci, policajti, atď. V zdravotníckych profesiách sú jednotlivci navyše denne konfrontovaní s utrpením, bolesťou, bezmocnosťou, závažnými komplikáciami a smrťou, čo má negatív-

ny dopad nielen na emočné prežívanie, ale aj ostatné zložky osobnosti.

Pri syndróme vyhorenia je dôležité zamerať pozornosť nielen na príznaky, príčiny vzniku, priebehové fázy, podobnosť s diagnosticky prepracovanými poruchami, ale aj na odhaľovanie a posilňovanie protektívnych faktorov, a to ako v rovine jednotlivca (osobnosti zamestnanca) tak aj v podmienkach pracovného prostredia.

Kľúčové slová: syndróm vyhorenia; pracovné zaťaženie; protektívne faktory

ABSTRACT

Burnout syndrome has been a subject of attention in professional circles since the 1980s when it was defined by Herbert Freudenberger. Since then, it has been a relatively frequently studied phenomenon, although it is not currently recognized as a separate diagnostic entity.

Numerous research studies have been conducted on the topic of burnout in various fields. Despite differing results and interpretations, there is a common agreement that it primarily involves a state of psychological exhaustion with manifestations in physical, emotional, mental, and social dimensions. This state arises due to the impact of intense, chronic stress stemming from work-related activities. It develops based on an imbal-

ance between professional expectations and the reality of the profession, an individual's capacity, and the demanded performance. In the present day, experts are increasingly interested in exploring burnout in various occupational fields. However, professions focused on aiding others, known as helping professions, are still considered specifically high-risk due to their elevated exposure to emotional strain, responsibility, and commitment. Among these professions are doctors, other healthcare workers, psychologists, social workers, police officers, etc. In healthcare professions, individuals additionally confront suffering, pain, powerlessness, severe complications and death on a daily basis, which nega-

tively impacts not only their emotional experiences but also other aspects of their personality.

In the context of burnout syndrome, it is important to focus attention not only on symptoms, causes of origin, stages of development, similarities to diagnostically established disorders, but also on uncovering and reinforcing protective factors. This should be done both at the individual level (the employee's personality) and within the conditions of the work environment.

Key words: burnout syndrome; workload; protective factors